

ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ ЛАНДШАФТНЫХ ОБЪЕКТОВ И МАФ НА ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ КРОВЛЯХ

*Национальный институт искусства и дизайна
имени Камолиддин Бехзода,
кафедра дизайна,
доцент Абдуворис Табибов Латипович*

Аннотация В данной статье проанализированы основные тенденции развития ландшафтной архитектуры – это экологический подход к проектированию. Цель данного подхода, с одной стороны, заключается в том, чтобы максимально сохранить природный ландшафт, не перекраивать бездумно природу в угоду новомодным прихотям. С другой стороны, – привнести что-либо такое, что еще больше подчеркнет красоту данного места.

Ключевые слова: крыша, благоустройство, газон, архитектураландшафт, сад, малые архитектурные формы,

Annotation This article analyzes the main trends in the development of landscape architecture - this is an ecological approach to design. The purpose of this approach, on the one hand, is to preserve the natural landscape as much as possible, not to mindlessly reshape nature to please newfangled whims. On the other hand, to bring something that will further emphasize the beauty of this place.

Keywords: roof, landscaping, lawn, architecture, landscape, garden, small architectural forms,

Введение. Законченный облик саду придают особые сооружения, которые получили название «малые архитектурные формы». Различные беседки, арки, трельяжи, вазоны, фонтаны, садовые скульптуры и другие рукотворные объекты – все это малые архитектурные формы. Их называют малыми, так как по размерам они всегда меньше основной постройки участка – жилого дома. Ну а приставка «архитектурные» говорит о том, что, как правило, к их созданию причастен архитектор или строитель.

Малые архитектурные формы (сокращенно их называют МАФ) - являются одним из основных элементов декоративного оформления и благоустройства общественных мест и территорий жилой застройки: садов, парков, частных усадеб, городских территорий, общественных мест развлекательного и спортивного направления.

Основной часть. Планировочное решение архитектурно-ландшафтного объекта на эксплуатируемой кровле тесно связано с функциональным назначением здания или сооружения (жилой дом, производственный комплекс, гараж, офис и т.д.) и определяется также многими другими требованиями, поскольку сад - это объект ландшафтной архитектуры. Предпочтительнее заранее, в процессе проектирования самого строительного объекта, заложить обоснованную идею использования эксплуатируемой кровли под тот или иной архитектурно-ландшафтный объект, чем, учитывая конструктивные особенности существующего строительного объекта, проектировать и осуществлять реконструкцию кровли.

До начала проектирования нужно определить место, занимаемое садом в структуре здания, время его эксплуатации, вид отдыха (активный или пассивный) или трудовой деятельности посетителей, а также характер использования сада (индивидуальный или коллективный)

Важно также заранее определить возможное количество и состав его посетителей, чтобы определить состав площадок и оборудования.

Виды деятельности, которые можно осуществить в саду на кровлях:

- активный отдых: загорание, спортивные игры и забавы, детские игры;

- тихий отдых: прогулки, созерцание, беседы;

трудовая деятельность: садоводство (разведение растений открытого грунта, оранжерейно-парниковое хозяйство), хозяйственно-бытовые работы (стирка, сушка белья, чистка вещей); в административно-общественных зданиях -

проведение конференций, симпозиумов, демонстрация фильмов и т.д.); размещение кафе и ресторанов.

Необходимо так организовать пространство, чтобы обеспечить безопасность людей и одновременно нормальное функционирование всех инженерных систем, изолировав вентиляционные каналы от рекреации людей исключив приближение рекреационных площадок к ним ближе чем на 15 м. Особое значение приобретают архитектурно-планировочные связи сада на крыше с помещениями, расположенными ниже. Сад должен быть размещен как можно ближе к путям горизонтального и вертикального перемещения людей, поскольку в случае необходимости крышу можно использовать и для эвакуации людей из здания.

Сады на кровлях многоэтажных зданий обычно включают элементы МАФ: детские площадки и зоны тихого отдыха. Если позволяет площадь крыши, можно организовать физкультурно-оздоровительную зону с солярием, спортивным оборудованием, теннисный корт. Обязательна хозяйственная зона.

В зоне тихого отдыха нужно обеспечить возможность и контактов и уединения. Одновременно именно отсюда лучше всего организовать раскрытие панорам окружающего ландшафта. Функциональные площадки в рекреационной зоне обязательно нуждаются в ограждении. Визуальной изоляции требует и хозяйственно-бытовая зона, особенно если нужно обеспечить сушку белья или ковров проветриванием, но так, чтобы ветер не снес белье и все устройство не испортило бы фасад здания.

Сады на крышах общественных, производственных и административных зданий обычно предназначены для кратковременного отдыха сотрудников. Зонирование и оборудование таких крыш нужно производить с учетом условий и характера труда работающих. Люди, выполняющие монотонную и малоподвижную работу, обычно нуждаются в активном отдыхе (спортивные игры, гимнастика), и напротив, люди, занятые

физическим трудом, предпочитают спокойный отдых, беседы, настольные игры, прогулки. В садах, размещенных на крышах, можно организовать летнюю столовую или кафе.

Детские игровые площадки на крыше должны иметь непосредственную связь с жилыми помещениями. Места для сидения нужно разместить так, чтобы родителям было удобно наблюдать за детьми.

Неотъемлемую часть архитектурной организации пространства составляют архитектурные элементы и детали:

- ограждающие элементы: парапеты, ветрозащитные стенки и перегородки, балюстрады, трельяжи для лиан, перголы;
- элементы декоративного мощения (различные типы покрытий);
- элементы оборудования: водные устройства, светильники, емкости для растений (ящики, контейнеры, вазы и т.п.), садовая мебель, оборудование детских и спортивных площадок, хозяйственное оборудование, навесы.

Их размещение не только должно быть функционально оправданным, но и способствовать правильному зонированию сада и удобному расположению растений.

Парапет выполняет роль необходимого ограждения сада, представляя собой защиту от ветра, преграду, служащую для предотвращения явлений головокружения, возникающих у некоторых людей при виде высоты, а также обеспечивая антивандальную защиту пешеходов от падения на них с крыш различных предметов. Одновременно парапет, как завершающий элемент здания, должен соответствовать его архитектуре.

Наилучшей считается высота парапета - 120 см. При устройстве садов на крышах на парапет приваривается сетчатое ограждение высотой не менее 1,0 м, исключающее возможность выкидывания тех или иных предметов с крыши. При устройстве <зеленых крыш> сетка на парапет не устанавливается. Он служит только для безопасности обслуживающего персонала. При устройстве наземных садов по границам устанавливается высокий борт не

менее 0,5 м для предотвращения заезда транспорта на кровлю. Не рекомендуется устройство выступов с внутренней части парапета и размещение рядом с ним оборудования, т.к. это может способствовать переворачиванию через него. Внутренние перегородки и подпорные стенки сада не должны примыкать к парапету с тем, чтобы исключить возможность перелезания через него детей. Размещение по периметру парапета ящиков для растений, либо встраивание их в конструкцию парапета также увеличивает безопасность ограждения сада. Уширение парапета может служить для маскировки труб поливочного водопровода и других инженерных коммуникаций. Деревянные опоры для лиан - трельяжи следует выполнять из хвойных пород (сосна, ель, лиственница) с пропиткой антисептиками и закреплять их наклонно к стене парапета на расстоянии не менее 1,5 м. Применение металла для этой цели исключается, т.к. он вызывает ожоги растений. Стенки и перегородки внутри сада создаются с помощью экранов, прозрачных ограждений с матовой поверхностью и ширм, которые могут быть передвижными.

Сады на кровлях могут посещаться и в вечернее время, в связи с чем возникает проблема их освещения и подсветки растений.

Среди садовой мебели предпочтение следует отдавать стационарно закрепленным скамьям и столам.

При использовании переносной мебели (шезлонги, кресла, топчаны, лежаки и т.п.) следует предусмотреть помещения для хранения этой мебели. Специальное оборудование для ухода за растениями и покрытиями требует помещения типа склада. Ящики для компоста и удобрений, противопожарные устройства, материалы и ящики для укрытия растений на зиму и от непогоды, инструменты для ухода за растениями - все это должно храниться в специально предусмотренных местах, возможно с использованием чердачного пространства.

Заключение. Сад должен быть размещен как можно ближе к путям горизонтального и вертикального перемещения людей, поскольку в случае необходимости крышу можно использовать и для эвакуации людей из здания. Необходимо предусмотреть удобное размещение выходов на крышу, исключая все возможные препятствия, особенно для пожилых людей и инвалидов. Наряду с лестницами должны быть предусмотрены пандусы, по которым могут свободно передвигаться коляски и т.п., иначе могут возникнуть такие проблемы, как ограниченный доступ на крышу, недостаточная вместимость сада, загромождение территории сада техническим оборудованием, плохая пространственная организация

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Горохов В.А. Городское зеленое строительство. М., Стройиздат, 1991 г., стр. 392-398.
2. Beckett M.E. Tuhl exchion or solar heat the reflectivies of ballicling noterials for solar radiation. Institution of Nesting and ventilanting Engineers. 1960.
3. Богданов Б.Н. Плоские крыши в гражданском строительстве за рубежом. Госстройиздат, 1960.
4. Вольвич Н.И. Эффективные конструкции покрытий жилых и общественных зданий. Киев, Будивельник, 1975. стр. 6-11, 107-112.
5. Бархин Б.Г. Методика архитектурного проектирования. М., Стройиздат, 1993.
6. Кисина А.М. и др. Новые гидроизоляционные и кровельные материалы и их долговечность. Л., Энергия, 1980. стр. 90.
7. Архитектура и строительство Узбекистана. №5, 1988. стр. 18-24.
8. Кричевская Е.И. Безрулонные кровли в жилищном строительстве. М., Стройиздат, 1968. стр. 142.
9. Ивахова Л.И. и др. Современный ландшафтный дизайн. /Иллюстрированная энциклопедия/. М. Аделант, 2003. стр. 240, 257.

10. Латипович Т.А. Стили прототипирования... Прототипирование и о макетировании // Среднеевропейский научный вестник. – 2022. – Т. 20. – С. 76-80.
11. Исмаилджанович Р.М. МЕСТО ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ, ТРАДИЦИОННОГО ЛАНДШАФТА И САДОВОДСТВА В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ //Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL). – 2021. – Т. 2. – №. 11. – С. 66-73.
12. Саипова Д. Lighting design and modern trends in the organization of museum exhibitions //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 11/S. – С. 7-15.
13. Султанова М.Ф. и соавт. Влияние архитектурного дизайна и его размеров на психологию человека //Журнал НВЭО-природные летучие вещества и эфирные масла| НВЭО. – 2021. – С. 1601-1610 гг.